

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANIPULASI AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI MASA PANDEMI COVID-19

Neni Yusmita¹⁾, Kartika Rachma Sari²⁾, Sandrayati³⁾

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : neniyusmitasyhr@gmail.com

Abstrak

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *government size*, *fiscal distress*, *fiscal capacity*, dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap praktik manipulasi akrual dalam laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia selama era pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari 34 pemerintah provinsi yang telah terbentuk paling lambat pada tahun 2020. Provinsi-provinsi yang baru dibentuk setelah tahun 2020 tidak termasuk dalam sampel penelitian. Periode pengamatan mencakup tahun 2020 hingga 2022, sehingga diperoleh total 102 observasi. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, *government size* berpengaruh negatif signifikan terhadap manipulasi akrual, *fiscal distress* berpengaruh positif signifikan, *fiscal capacity* berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan SiLPA berpengaruh negatif signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan pemerintah provinsi selama masa pandemi COVID-19

Kata Kunci: Manipulasi Akrual, Pemerintah Provinsi, COVID-19

Abstract

*This study aims to examine the effect of government size, fiscal distress, fiscal capacity, and budget surplus (SiLPA) on accrual manipulation practices in provincial government financial statements in Indonesia during the COVID-19 pandemic era. This study is a quantitative study using secondary data from 34 provincial governments that were established by 2020 at the latest. Provinces newly established after 2020 are not included in the study sample. The observation period covers the years 2020 to 2022, resulting in a total of 102 observations. Data analysis was performed using multiple linear regression through the EViews 12 software. The research results indicate that partially, government size has a significant negative effect on accrual manipulation, fiscal distress has a significant positive effect, fiscal capacity has a positive but insignificant effect, and SiLPA has a significant negative effect. Simultaneously, all four variables have a significant effect on accrual manipulation in provincial government financial statements during the COVID-19 pandemic. **Keywords:** Accrual Manipulation, Provincial Government, COVID-19.*

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi krisis multidimensi yang mempengaruhi hampir seluruh aspek, termasuk tata kelola keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sejak ditetapkannya status pandemi pada Maret 2020, berbagai pembatasan aktivitas ekonomi yang diberlakukan untuk menekan penyebaran virus telah berdampak langsung pada menurunnya penerimaan daerah, khususnya yang berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan PAD yang signifikan, disertai meningkatnya kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi termasuk untuk kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan

ekonomi menempatkan banyak pemerintah provinsi dalam kondisi tekanan fiskal yang berat. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah berpotensi untuk melakukan manipulasi akuntansi berbasis akrual guna memperbaiki tampilan kinerja dalam laporan keuangan.

Indonesia telah menggunakan basis akrual untuk membuat laporan keuangan pemerintahnya sejak 2015. Hal Ini merupakan implementasi dari penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yang mengatur penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Ratmono dan Solihin (2017:11)

mendefinisikan metode akrual sebagai sistem pencatatan keuangan tepat pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kapan uang tunai diterima atau dikeluarkan. Akuntansi berbasis akrual dapat berperan penting dalam memperbaiki kualitas keputusan untuk meningkatkan keefektifan belanja publik melalui informasi finansial yang akurat dan aksesibel (Adnan et al., 2023:42). Penerapan basis akrual memang dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan, tetapi juga memperbesar peluang manipulasi akrual karena adanya keleluasaan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi. (Sri Sulistyanto, 2018) menjelaskan bahwa manipulasi pada basis akrual lebih mudah karena komponen akrual tidak membutuhkan bukti fisik berupa kas karena pencatatannya tidak bergantung pada arus kas masuk atau keluar. Abdullah dan Junita (2020) menyoroiti adanya perbedaan informasi akrual dalam laporan keuangan antar daerah akibat diskresi atau pilihan kebijakan akuntansi untuk akun-akun akrual dalam penyusunan Laporan Operasional.

Rohman (2018) mengartikan diskresi akrual sebagai otoritas pemerintah daerah untuk menentukan sejauh mana tingkat akrual akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan mereka, baik untuk laporan pemerintah pusat maupun laporan pemerintah daerah itu sendiri. Fleksibilitas dalam penentuan nilai akrual, yang sangat dipengaruhi oleh pilihan metode dan kebijakan akuntansi, membuka peluang terjadinya bias dalam penyajian informasi laporan keuangan. Bias yang terjadi merupakan akibat dari manipulasi akrual melalui kebijakan atau diskreksi yang ditempuh oleh manajemen organisasi publik (Adnan et al., 2023:1). Diskresi akuntansi terhadap akun akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh motivasi oportunistik dari pihak manajemen, yang mungkin berupaya menyembunyikan ketidaksesuaian dengan kebijakan akuntansi demi membentuk persepsi positif dari para pemangku kepentingan, sekaligus berdalih untuk alasan efisiensi (Handayani et al., 2022). Keberadaan motivasi oportunistik tersebut membuat pemerintah melakukan diskreksi akrual secara berlebihan atau sering disebut *abnormal discretion*. Pilcher (2011) juga menyebutkan bahwa

tekanan dari berbagai pihak seperti pejabat terpilih, media, masyarakat, dan kelompok kepentingan untuk menunjukkan akuntabilitas dapat mendorong diskresi abnormal yang menyebabkan manipulasi.

Rohman (2018) menyatakan bahwa kebijakan akrual yang normal umumnya dapat dilihat dari kesesuaian pola hubungan antara total akrual, pendapatan, piutang, serta aset tetap (PPE), jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai diskresi akrual dan pola hubungan yang seharusnya dengan elemen tersebut maka diindikasikan adanya kemungkinan manipulasi akrual akibat penggunaan diskresi yang menyimpang dari kondisi normal (Tampubolon et al., 2023).

Menurut Cohen (2019), manipulasi akrual adalah tindakan yang disengaja oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan fleksibilitas kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk mengubah laporan keuangan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam akuntansi sektor publik, manipulasi adalah isu penting yang merusak kepercayaan terhadap laporan keuangan pemerintah, mendistorsi informasi, mengaburkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengganggu pengambilan keputusan.

Manipulasi akrual telah terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia. Pada tahun 2019 Shafira dan Abdullah (2022) menemukan bahwa *SiLPA* dan *financial distress* memengaruhi manipulasi akrual. Sementara untuk Tingkat Manipulasi akrual pada Provinsi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 akan ditampilkan pada gambar 1.1

Sumber: BPK RI, (Data diolah, 2025)

Gambar 1. 1 Rata-Rata Manipulasi Akrual pada Pemerintah Provinsi di Indonesia 2020-2022

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa nilai diskreksi tertinggi dimiliki oleh provinsi Aceh dengan Logaritma Natural (LN)

senilai 28,98 sementara hasil negatif ditunjukkan oleh provinsi Bangka Belitung. Hasil yang positif menunjukkan bahwa total akrual yang positif, yang menunjukkan keuntungan (SiLPA untuk Pemerintah Daerah) lebih besar daripada arus kas bersih dari operasional, upaya ini sering disebut sebagai *income increasing management* yaitu manajemen berusaha meningkatkan laba periode berjalan di atas laba yang sebenarnya. Upaya ini dilakukan dengan cara melebihi pendapatan yang dilaporkan dari yang seharusnya dan mencatat biaya lebih rendah dari biaya yang sebenarnya terjadi (Sulistyanto, 2018). Sementara hasil negatif seperti yang diperoleh Provinsi Bangka Belitung, Jawa Barat dan Papua disebut *Income decreasing* yang menunjukkan adanya usaha dari instansi untuk menurunkan laba periode berjalan di bawah laba sebenarnya. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengurangi pendapatan yang dilaporkan dari jumlah sebenarnya dan/atau menaikkan biaya yang dicatat melebihi jumlah yang seharusnya.

Manipulasi akrual semakin menarik untuk dikaji di tingkat pemerintah provinsi karena entitas ini berada pada jenjang pemerintahan menengah yang memiliki kewenangan cukup besar, mengelola anggaran dalam jumlah besar, serta menghadapi tuntutan akuntabilitas publik yang tinggi. Kondisi ini menjadikan pemerintah provinsi sebagai objek yang relevan untuk meneliti bagaimana tekanan fiskal dan struktur kelembagaan berinteraksi dalam membentuk praktik pelaporan keuangan. Heterogenitas kondisi sosial ekonomi, kapasitas fiskal, serta sistem pengawasan di berbagai provinsi di Indonesia juga memberikan peluang untuk membandingkan perilaku akuntansi antarwilayah secara lebih komprehensif. Hal ini tercermin pada data yang menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2022, terdapat variasi yang signifikan dalam pertumbuhan PAD, nilai SiLPA, dan tingkat manipulasi akrual antarprovinsi. Sebagai contoh, provinsi Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan pertumbuhan PAD yang positif, sementara provinsi Papua mengalami kontraksi hingga -29%. Demikian pula, analisis nilai diskresi akrual menunjukkan bahwa beberapa provinsi seperti Aceh memiliki nilai manipulasi tinggi (positif),

sedangkan Bangka Belitung menunjukkan nilai negatif, yang mengindikasikan bentuk manipulasi akrual yang berbeda.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi manipulasi akrual dalam konteks krisis, khususnya selama pandemi COVID-19. Studi ini menitikberatkan pada empat variabel utama yang diasumsikan memengaruhi manipulasi akrual, yaitu *government size* atau ukuran pemerintah daerah, *fiscal distress* atau tingkat tekanan fiskal, *fiscal capacity* atau kapasitas fiskal, dan nilai SiLPA. Masing-masing variabel ini telah diteliti secara parsial dalam berbagai studi sebelumnya, namun belum dikaji secara simultan dalam konteks pemerintah provinsi di Indonesia selama masa pandemi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan perhitungan manipulasi akrual berdasarkan *Modified Jones Model*, penelitian ini berfokus untuk secara empiris menunjukkan bagaimana keempat variabel tersebut memengaruhi praktik manipulasi akrual di tingkat pemerintah provinsi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik dari sisi teori, serta memberikan masukan praktis yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan lembaga pengawasan dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pasca pandemi.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Dalam hubungan ini, prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Korelasi antara prinsipal dan agen diwarnai dengan asimetri informasi karena agen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan *principal*, sehingga memungkinkan agen bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya (Persakis & Iatridis, 2015). Kondisi ini mendorong manajemen menampilkan informasi keuangan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, seperti manipulasi akrual, guna memperlihatkan laba yang tinggi atau rendah untuk menjaga citra instansi dan menarik minat pembaca laporan keuangan., terutama di masa tekanan keuangan seperti

pandemi COVID-19 (Bisogno & Donatella, 2021). Pemerintah daerah terkadang memanfaatkan diskresi akrual untuk memanipulasi laporan keuangan mereka. Manipulasi ini bertujuan menyembunyikan kinerja buruk, menutupi kekurangan dana, dan menciptakan ilusi kinerja baik (Persakis & Iatridis, 2015). Hal ini terjadi dikarenakan ada fokus yang berbeda antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mempengaruhi perilaku keduanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rohman (2018) bahwa pemerintah daerah dapat memprioritaskan kepentingan institusi dengan meningkatkan surplus atau mengurangi defisit anggaran, sedangkan Octariyani et al. (2022) menegaskan bahwa agen cenderung memaksimalkan keuntungan pribadi yang memicu manipulasi akrual.

Dalam bukunya *Manipulasi akrual Dalam Pelaporan keuangan Daerah* (Adnan et al., 2023:56) menyebutkan bahwa teori keagenan berkaitan dengan praktik manipulasi akrual. Ketimpangan informasi atau asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara keduanya mendorong agen untuk bertindak oportunistik, salah satunya dengan mengatur angka-angka dalam laporan keuangan melalui manipulasi akrual.

Tindakan ini dilakukan agar kinerja terlihat lebih baik dari kenyataan demi meraih keuntungan pribadi, mempertahankan jabatan, atau membentuk citra positif, meskipun berisiko merugikan kepentingan prinsipal.

2..2 Manipulasi Akrual

Manipulasi akrual adalah tindakan sengaja pemerintah daerah yang memanfaatkan fleksibilitas kebijakan akrual untuk mengubah laporan keuangan demi mencapai target tertentu (Cohen et al., 2019).

Manipulasi akrual lahir dari akuntansi berbasis akrual yang resmi diadopsi oleh Indonesia melalui Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Meski meningkatkan akuntabilitas, fleksibilitas basis akrual membuka peluang manipulasi laporan keuangan, seperti menyembunyikan kinerja buruk atau menutupi kekurangan dana (Pilcher, 2011). Penerapan akuntansi berbasis akrual bisa menimbulkan diskresi akrual. Hal ini berpotensi memicu praktik penyesuaian surplus atau defisit karena adanya motivasi

bagi pejabat publik untuk memanipulasi laporan keuangan. (Rohman et al., 2018) menjelaskan diskresi akrual sebagai kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam mengatur elemen keuangan seperti total akrual, piutang, pendapatan, dan aset tetap. Nilai akrual yang tidak sesuai pola yang diharapkan menunjukkan adanya diskresi akrual abnormal, yang sering dianggap sebagai manipulasi akrual. Manipulasi akrual bertujuan menciptakan kesan bahwa pemerintah daerah telah efisien dan efektif dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung melaporkan pendapatan mendekati nol, meskipun kondisi sebenarnya berbeda (Ferreira et al., 2013).

Cara yang diterapkan untuk meninjau manipulasi akrual dalam penelitian ini adalah model Jones modifikasi. Model ini ialah metode yang paling sering diimplementasikan dalam mendeteksi manipulasi akrual, karena dianggap paling akurat dan konsisten. Model ini dirancang untuk mengurangi kesalahan dalam mengestimasi akrual diskresioner, terutama saat akrual melebihi pendapatan.

2.3 Government Size

Ukuran pemerintah daerah, atau *government size*, menunjukkan menunjukkan besar kecilnya organisasi pemerintah daerah. Ukuran ini biasanya dilihat dari total aset (Pradana et al., 2022). *Government size* mencerminkan tingkat tanggung jawab yang harus dipikul dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta menjalankan fungsifungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (Handayani et al., 2022). Pemerintah daerah yang besar biasanya menghadapi tantangan yang lebih rumit, seperti kebijakan publik yang kompleks, tuntutan masyarakat yang tinggi, dan perhatian lebih dari pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintah daerah lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, menyusun anggaran, dan membuat laporan keuangan (Tampubolon et al., 2023).

Selain itu, Cohen menunjukkan entitas yang lebih besar umumnya mempunyai auditor internal yang lebih kompeten dan sistem pengendalian internal yang canggih. Akibatnya, mereka lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan. (Aurelia et al., 2024). Dengan kompleksitas yang tinggi,

mereka juga perlu menyajikan lebih banyak informasi keuangan agar tidak terjadi kesenjangan informasi dengan para pemangku kepentingan.

Pada masa pandemi COVID-19, kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi sangat rentan akibat penurunan pendapatan asli daerah, peningkatan kebutuhan belanja kesehatan, dan tekanan fiskal lainnya. Dalam situasi seperti ini, kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan. Pemerintah daerah berukuran besar memiliki keunggulan dalam hal kapasitas kelembagaan dan pengawasan internal, yang membuat mereka lebih mampu menahan tekanan untuk memanipulasi laporan keuangan demi menampilkan kinerja yang baik. Hal ini selaras dengan hasil temuan sebelumnya yaitu (Pilcher, 2011), (Adnan et al., 2023) dan (Sakalindu Kirana M et al., 2024) yang mengemukakan *government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. (Pilcher, 2011) bahkan menyoroti perbedaan karakteristik pengawasan antara daerah metropolitan dan pedesaan, di mana daerah metropolitan yang lebih besar dan dekat dengan pusat kekuasaan cenderung diawasi lebih ketat, sehingga lebih sulit melakukan manipulasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam konteks tekanan fiskal dan tuntutan transparansi selama pandemi COVID-19 rumusan hipotesis yang menjadi dasar pengujian adalah sebagai berikut:

H_1 : Terdapat pengaruh negatif *government size* terhadap manipulasi akrual pada pemerintah provinsi se-indonesia di era pandemi COVID-19

2.4 Fiscal Distress

Fiscal distress adalah situasi ketika pemerintah daerah menghadapi beban keuangan yang signifikan sehingga terancam tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Kondisi ini menggambarkan ketidakseimbangan antara tingkat sumber daya keuangan yang dijanjikan oleh suatu kotamadya dan potensi sumber daya yang tersedia (Maher et al., 2020). Zeedan beropini bahwa *fiscal distress* terjadi saat pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk

mengurangi atau meningkatkan surplus/defisit anggaran akibat kesulitan keuangan (Tampubolon et al., 2023).

Kloha menyebut *fiscal distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah yang berlangsung secara terus menerus dalam mencukupi, kebutuhan operasional dan masyarakat, serta pembayaran hutang (Darus, 2018). Kondisi ini dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal pada pemerintah daerah yang bersangkutan, sehingga menyebabkan kredit pemerintah macet dan menghambat berbagai pengeluaran termasuk untuk pembangunan (Pradana et al., 2022).

Fenomena *fiscal distress* memiliki kaitan erat dengan praktik manipulasi akrual pada pemerintah daerah. Ketika mengalami kesulitan fiskal, pemerintah daerah cenderung menyesuaikan angka pada laporan keuangan melalui manipulasi akrual guna menutupi kekurangan anggaran dan menurunkan angka defisit. Pada pandemi COVID-19, tekanan terhadap kondisi keuangan daerah meningkat secara drastis, ditandai dengan Penurunan PAD, peningkatan belanja kesehatan, bantuan sosial, dan kebutuhan darurat lainnya menempatkan banyak pemerintah daerah dalam situasi *fiscal distress*. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah terdorong untuk melakukan berbagai strategi agar tetap dapat menunjukkan kondisi keuangan yang stabil di hadapan publik maupun pemerintah pusat. Salah satunya adalah dengan melakukan manipulasi akrual, seperti mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda pencatatan beban.

Penelitian (Shafira & Abdullah, 2022), (Tampubolon et al., 2023), dan (Sakalindu Kirana M et al., 2024) menunjukkan *fiscal distress* berkorelasi positif dengan manipulasi akrual, terutama saat pemerintah daerah berusaha menjaga citra keuangan, menghindari tekanan politik, dan mempertahankan kepercayaan publik di tengah krisis. (Sakalindu Kirana M et al., 2024) juga mengemukakan bahwa pemerintah daerah berupaya menampilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk mengamankan dukungan pusat maupun insentif fiskal.

Hal ini selaras dengan temuan (Rohman et al., 2018) dan (Shafira & Abdullah, 2022), yang menyatakan bahwa

kesulitan keuangan dapat mendorong praktik manipulasi akrual sebagai bentuk respons atas tekanan fiskal dan ekspektasi eksternal.

Mengacu pada penjelasan tersebut rumusan hipotesis yang menjadi dasar pengujian adalah sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh positif *Fiscal Distress* terhadap manipulasi akrual pada pemerintah provinsi se-Indonesia di era pandemi COVID-19.

2.5 *Fiscal Capacity*

Fiscal Capacity merupakan kemampuan keuangan suatu daerah diukur dari pendapatan asli totalnya setelah dikurangi dengan pendapatan yang telah dialokasikan secara spesifik serta pengeluaran yang bersifat wajib atau telah ditentukan penggunaannya (Menteri Keuangan RI, 2019). Pendekatan lain dikemukakan oleh Besley & Persson (2013) yang mendefinisikan kapasitas fiskal sebagai perhitungan seberapa besar potensi pajak yang dapat diperoleh pemerintah berdasarkan struktur sistem perpajakan dan kekuatan penegakan hukum yang tersedia. selaras dengan itu, Nazikha & Rahmawati (2021) menekankan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah menggambarkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam meningkatkan kondisi keuangannya.

Kapasitas fiskal daerah dapat berubah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran pendapatan transfer daerah dan kondisi luar biasa, seperti pandemi Covid-19 (Putri et al., 2023). Pandemi COVID-19 berpotensi menyebabkan penurunan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) akibat menurunnya pendapatan daerah, khususnya dari PAD dan dana transfer. Di saat yang sama, belanja daerah mengalami peningkatan dan menjadi lebih ketat karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dipatuhi. Selain itu, kebijakan *lockdown* turut memperburuk kondisi ini, misalnya dengan penutupan objek wisata, pembatasan mobilitas antarkota, hingga meningkatnya angka pengangguran. Kondisi-kondisi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan daerah yang berkaitan erat dengan kapasitas fiskal daerah. Krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah menjadi lebih bergantung dengan pemerintah

pusat. Kebergantungan inilah yang menjadi penyebab terjadinya manipulasi akrual seperti yang disebutkan oleh Pilcher dan Van Der Zahn (2010) yang menegaskan bahwa ketergantungan pada dana pusat dapat mendorong tindakan oportunistik dari pemerintah daerah untuk mempertahankan alokasi dana.

Namun, hasil dari penelitian mengenai pengaruh kapasitas fiskal terhadap manipulasi akrual belum konsisten, (Handayani et al., 2022) dan (Sakalindu Kirana M et al., 2024) tidak menemukan pengaruh antara Kapasitas Fiskal dan Manipulasi akrual. Sementara (Putri et al., 2023) menemukan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh negatif, hal ini selaras dengan Mauro (1998) yang berpendapat bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang baik dan sistem transparansi yang memadai cenderung lebih mampu menghindari manipulasi karena diawasi lebih ketat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal yang baik membuat pemerintah daerah tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat dan didukung dengan sistem transparansi yang baik mampu menekan terjadinya manipulasi akrual.

Mengacu pada penjelasan tersebut, rumusan hipotesis yang menjadi dasar pengujian adalah sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh negatif *fiscal capacity* terhadap manipulasi akrual pada pemerintah provinsi se-Indonesia di era pandemi COVID19.

2.6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 28 Tahun 2021 SiLPA merupakan kelebihan antara jumlah penerimaan dibandingkan dengan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran. SiLPA bisa mencerminkan kinerja keuangan yang baik jika berasal dari pendapatan yang melebihi target, namun dianggap buruk jika terjadi karena belanja yang tidak terealisasi (Rohman et al., 2021). SiLPA yang tinggi akibat perencanaan belanja yang buruk menunjukkan kinerja keuangan yang tidak optimal (Prasetyo & Rusdi, 2021). Pemerintah umumnya berusaha mengurangi jumlah SiLPA hingga mendekati nol guna memberikan kesan positif dalam laporan keuangan, salah satunya melalui penggunaan diskresi akrual yang kerap

dikaitkan dengan praktik manipulasi akrual. (Rohman et al., 2018). Diskresi ini bisa dimanfaatkan untuk mengatur surplus/defisit agar memenuhi syarat insentif dari pusat melalui skema dana berbasis kinerja (Octariyani et al., 2022).

Hasil penelitian Shafira dan Abdullah (2022) serta Sakalindu Kirana M et al. (2024) mengindikasikan bahwa SiLPA memiliki korelasi positif terhadap manipulasi akrual, di mana peningkatan jumlah SiLPA cenderung diikuti oleh meningkatnya potensi terjadinya manipulasi akrual. Semakin tinggi SiLPA, semakin besar tekanan bagi pemerintah daerah untuk menurunkan jumlah SiLPA tersebut agar mendekati nol. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa SiLPA yang tinggi mencerminkan ketidakefektifan serapan anggaran dan lemahnya kinerja fiskal, yang dapat merugikan citra pemerintah daerah. Oleh karena itu, manajemen daerah dapat terdorong untuk memanfaatkan praktik manipulasi akrual guna menekan angka SiLPA untuk menampilkan efisiensi dan efektivitas anggaran yang lebih baik dalam laporan keuangan.

Dalam konteks pandemi COVID-19, tekanan keuangan semakin meningkat akibat penurunan PAD dan berkurangnya dana transfer dari pusat, sementara kebutuhan belanja naik tajam. Dalam situasi seperti ini, daerah dengan SiLPA tinggi justru berisiko lebih besar melakukan manipulasi akrual untuk menciptakan tampilan laporan keuangan yang sehat demi mendapatkan insentif fiskal seperti Dana Insentif Daerah (DID) (Octariyani et al., 2022). Oleh karena itu, dorongan untuk menekan SiLPA secara tidak wajar menjadi semakin kuat, dan penggunaan akrual diskresioner dijadikan alat untuk memenuhi harapan tersebut (Rohman, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis hubungan SiLPA dan manipulasi akrual sebagai berikut:

H₄: Terdapat pengaruh positif silpa terhadap manipulasi akrual pada pemerintah provinsi seIndonesia di era Pandemi COVID-19.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah model yang menjelaskan bagaimana sebuah teori terhubung dengan komponen yang telah ditentukan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2020:95).

Variabel analisisnya yaitu variabel independen seperti *Government Size*, *Fiscal Distress*, *Fiscal Capacity*, SiLPA dan variabel dependen yaitu Manipulasi Akrual dengan ruang lingkup Pemerintahan Provinsi di Indonesia.

Berikut kerangka pemikiran secara skematis yang dapat dilihat pada gambar 2.1

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong studi kuantitatif dengan pendekatan kausal, yang menitikberatkan untuk mengevaluasi bagaimana variabel independen dan dependen berinteraksi satu sama lain secara sebab-akibat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pendekatan kuantitatif digunakan karena memberikan kemampuan bagi peneliti untuk menguji hipotesis secara terstruktur melalui data berbentuk angka dan teknik analisis statistik. Objek yang dikaji dalam kajian ini meliputi laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia untuk periode 2020 hingga 2022, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Adapun populasi yang digunakan adalah 38 pemerintah provinsi di Indonesia. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, kriteria yang digunakan adalah provinsi yang telah terbentuk paling lambat pada tahun 2020 dan telah menyampaikan laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh 34 provinsi sebagai sampel.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), melalui situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK RI. Selain data dari laporan keuangan, digunakan pula data lain seperti jurnal ilmiah,

buku, dan hasil penelitian terdahulu untuk mendukung analisis dan memperkuat landasan teori. Penelitian ini menganalisis data menggunakan regresi linear berganda dengan data panel. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan model terbaik dengan menggunakan *uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier*. Dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menjamin model tersebut bebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya pengujian hipotesis parsial (t) dan simultan (F) serta uji koefisien determinasi R². Alat bantu yang digunakan adalah Eviews versi 12 untuk menyelesaikan semua analisis.

Variabel independen yang akan diamati terdiri dari *government size* yang mencerminkan ukuran keuangan daerah, *fiscal distress* yang menunjukkan tingkat tekanan fiskal, *fiscal capacity* yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya secara mandiri, dan SiLPA serta, variabel dependen adalah manipulasi akrual, yaitu bentuk pengelolaan angka-angka akuntansi yang mencerminkan tingkat *discretionary accruals* dalam laporan keuangan daerah, sebagai indikasi adanya upaya manajerial untuk menyesuaikan angka surplus atau defisit secara tidak wajar. Seluruh variabel diukur menggunakan Indikator-indikator yang dikembangkan berdasarkan kajian teoretis dan penelitian terdahulu yang di sajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Proksi / Ukuran	Skala
<i>Government Size</i> (X ₁)	Ln $\Delta Aset$ Sumber: (Pilcher, 2011;)	Rasio

<i>Fiscal Distress</i> (X ₂)	$\frac{Kas\ operasi\ bersih}{Total\ Pendapatan}$ Sumber: (Hasil modifikasi dari model (John M. Trussel, & Patricia A. Patrick, 2013))	Rasio
<i>Fiscal Capacity</i> (X ₃)	Pendapatan – [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]	Rasio
SiLPA (X ₄)	$\frac{Realisasi\ Silpa}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$ Sumber: (Baldric, 2015)	Rasio
Manipulasi Akrual (Y)	$DAit = TAit - NDAit$ Sumber: Model Jones modifikasi (Jones & Pendlebury, 2010): (Sri Sulistyanto, Manajemen Laba Teori dan Model Empiris, 2018)	Rasio

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Uji Saisik Deskriptif

	MA_Y	GS_X1	FD_X2	FC_X3	SA_X4
Mean	7.562991	30.19075	0.190517	12.06155	0.095804
Median	11.56918	30.14485	0.141681	12.20254	0.070506
Maximum	13.43864	34.16041	1.842325	13.71566	1.057671
Minimum	-12.49785	26.81981	-0.056542	-12.19546	0.006702
Std. Dev.	8.985601	1.184710	0.251013	2.460661	0.119040
Skewness	-1.690503	0.139391	4.753584	-9.517111	5.470574
Kurtosis	3.880690	5.747450	27.54989	94.43570	43.18317

Sumber: Output views 12, (2025)

Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh gambaran umum mengenai lima variabel utama dalam penelitian ini. *Government size* memiliki rata-rata 30,19 dengan nilai maksimum tertinggi pada DKI Jakarta dan terendah di Kalimantan Utara. Rata-rata *fiscal distress* tercatat senilai 0,19, dengan nilai ekstrem tertinggi di Sulawesi Utara dan terendah di Jawa Barat. *Fiscal capacity* menunjukkan rata-rata senilai 12,06, dengan DKI Jakarta sebagai provinsi tertinggi dan Papua Barat terendah. SiLPA rata-rata berada pada angka 0,09 dengan variasi tertinggi di Jawa Timur dan terendah di Kalimantan Tengah. Sementara itu, manipulasi akrual memiliki rata-rata 7,56 dan standar deviasi 8,98, dengan nilai tertinggi di Jawa Timur dan terendah di Jawa Barat, yang mengindikasikan masih adanya praktik manipulatif dalam pelaporan keuangan berbasis akrual.

4.1.2 Pemilihan Model

Setelah dilakukan sebuah uji pemilihan model guna menentukan model terbaik hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan uji LM dan *Hausman Random Effect Model* adalah yang terbaik untuk digunakan. Berdasarkan hal demikian, disimpulkan bahwa pendekatan model terbaik untuk menentukan pengaruh *government Size*, *fiscal distress*, *fiscal capacity* dan SiLPA terhadap manipulasi akrual pada pemerintah provinsi seIndonesia tahun 2020-2022 adalah *Random Effect Model (REM)*.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam analisis regresi bertujuan untuk memastikan model yang digunakan memenuhi standar BLUE (*Best*

Linear Unbiased Estimator). Namun, dalam konteks data panel atau *cross-section*, tidak seluruh uji asumsi klasik diterapkan. Basuki dan Prawoto (2016) menjelaskan bahwa pada data *cross-section*, uji autokorelasi tidak perlu dilakukan dikarenakan hanya relevan untuk data *time series*. Selain itu, uji normalitas tidak termasuk dalam syarat BLUE, sehingga tidak bersifat wajib (Porter, 2009).

Sementara Setyadi (2014) menyatakan bahwa jika model regresi yang terpilih adalah REM maka beberapa pelanggaran terhadap asumsi klasik dapat diabaikan tanpa mempengaruhi validitas estimasi. Oleh karena itu, pengujian asumsi klasik hanya difokuskan pada uji multikolinearitas dan normalitas untuk menjamin keandalan model regresi.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan distribusi normal data pada variabel independen. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji *Jarque-Bera*. Berikut adalah hasil uji normalitas:

Sumber: Output views 12 (2025)

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas jika nilai *Jarque-Bera* dihitung hitung 39,8 dan probality $0,00 < 0,05$ Karena itu, asumsi klasik tentang konormalan tidak terpenuhi, karena data residual tidak memiliki distribusi normal. Menurut Gujarati, apabila data tidak memenuhi uji normalitas, maka dapat diterapkan Asumsi *Central Limit Theorem* yang menyatakan bahwa meskipun data awalnya tidak berdistribusi normal, tetap dapat digunakan dalam penelitian selama jumlah sampelnya lebih dari 30 (Khusniati, 2020). Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah 102 ($n > 30$), sehingga berdasarkan asumsi *Central Limit Theorem*, data dianggap tetap berdistribusi normal. Selaras dengan hal tersebut, Ghasemi & Zahediasl (2012) juga menyatakan bahwa apabila jumlah pengamatan melebihi 100,

maka pengujian normalitas pada data panel dapat diabaikan.

4.1.3.2 Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menentukan seberapa kuat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Multikolineritas

Variance Inflation Factors				
Date: 07/01/25 Time: 12:41				
Sample: 1 102				
Included observations: 102				
Uncentere				
Variable	Coefficient	d	Centered	
	Variance	VIF	VIF	
C	391.9355	674.368	6	NA
X1	0.440225	691.4595	1.052696	
X2	9.336371	1.585330	1.002250	
X3	0.103134	26.88009	1.063923	
X4	44.98610	1.796536	1.086092	

Sumber: Output eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan oleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), seluruh variabel independen dalam model yaitu *Government Size* (X_1), *Fiscal Distress* (X_2), *Fiscal Capacity* (X_3), dan SiLPA (X_4) memiliki nilai VIF yang rendah dan masih jauh di bawah ambang batas multikolinearitas senilai 10. Secara spesifik, nilai VIF untuk X_1 adalah 1,05, X_2 senilai 1,00, X_3 senilai 1,06, dan X_4 yaitu 1,086. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan multikolinearitas antar variabel independen. Artinya, semua variabel independen tidak berkorelasi satu sama lain, sehingga model telah memenuhi asumsi klasik terkait multikolinearitas.

4.1.3 Analisis Regresii Berganda

Pada pengujian ini, model *Random Effect* berhasil terpilih sebanyak dua kali.

Berdasarkan hal tersebut berikut hasil regresinya:

Dependent Variable: MA_Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/18/25 Time: 09:26
 Sample: 2020 2022
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 102
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.64371	21.74619	2.742720	0.0073
GS_X1	-1.922556	0.724243	-2.654573	0.0093
FD_X2	7.992399	2.800209	2.854215	0.0053
FC_X3	0.542652	0.299156	1.813944	0.0728
SA_X4	-21.97443	6.521942	-3.369308	0.0011

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	3.769128	0.2492
Idiosyncratic random	6.542904	0.7508

Weighted Statistics			
Root MSE	6.533823	R-squared	0.267927
Mean dependent var	5.353805	Adjusted R-squared	0.237738
S.D. dependent var	7.674136	S.E. of regression	6.700105
Sum squared resid	4354.466	F-statistic	8.875102
Durbin-Watson stat	1.639920	Prob(F-statistic)	0.000004

Unweighted Statistics			
R-squared	0.288733	Mean dependent var	7.562991
Sum squared resid	5800.275	Durbin-Watson stat	1.231144

Sumber: Output eviews 12 (2025)

Gambar 4.2

Hasil analisis regresi linear berganda

Model estimasi yang diperoleh dari hasil regresi dapat dituangkan sebagai berikut:

$$Y_{MA} = 59.643 - 1.923 \cdot X_1_{GS} + 7.992 \cdot X_2_{FD} + 0.542 \cdot X_3_{FC} - 21.974 \cdot X_4_{SA}$$

Ditunjukkan dari model regresi sebelumnya bahwa ukuran pemerintah memiliki korelasi negatif dengan manipulasi akrual. sedangkan *fiscal distress* dan *fiscal capacity* memiliki kontribusi positif terhadap Manipulasi akrual, dan SiLPA memiliki korelasi negatif terhadap Manipulasi Akrual maka regresi tersebut, diinterpretasi sebagai berikut:

1. Konstanta senilai 59,643 mengindikasikan jika seluruh variabel independen, yakni *government size*, *fiscal distress*, *fiscal capacity*, dan SiLPA berada pada titik nol, maka nilai manipulasi akrual diperkirakan senilai 59,643.
2. Koefisien regresi untuk variabel *government size* (GS) menunjukkan angka negatif senilai 1,923. Hal ini mengindikasikan setiap kenaikan *Government Size* senilai 1%, akan diikuti dengan penurunan manipulasi akrual senilai 1,923, dalam kondisi variabel lainnya tidak mengalami perubahan.
3. Untuk variabel *fiscal distress* (FD), koefisien regresinya bernilai positif senilai

- 7,99. Artinya, peningkatan pada *Fiscal Distress* senilai 1% akan menyebabkan kenaikan manipulasi akrual senilai 7,99, dengan syarat variabel lainnya tetap.
4. Koefisien pada variabel *fiscal capacity* (FC) menunjukkan arah negatif senilai 0,542. Dengan demikian, setiap peningkatan pada *Fiscal Capacity* senilai 1% akan menurunkan tingkat manipulasi akrual senilai 0,542, apabila variabel lainnya dianggap tetap.
 5. Variabel SiLPA (SA) memiliki koefisien regresi negatif dengan nilai -21,974. Artinya jika terjadi peningkatan SiLPA senilai 1%, maka manipulasi akrual akan berkurang senilai 21,974, dengan syarat variabel independen lainnya tidak berubah.

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan tabel 4.2, hasil uji koefisien determinasi dengan bernilai *adjusted R²* senilai 0.237738. Artinya 24% dari variabel manipulasi akrual dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model (*government size, fiscal distress, fiscal capacity* dan SiLPA), dan terdapat 76% variabel lain yang mempengaruhi manipulasi akrual diluar variabel pada penelitian ini.

4.1.5 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji T

Berdasarkan gambar 4.2 hasil uji t, didapat hasil pengujian sebagai berikut:

1. Untuk menguji koefisien *Government Size* yang diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap manipulasi akrual, ditentukan nilai t_{tabel} senilai $\pm 1,66$ dan t_{hitung} 2,6545, dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,6545 > 1,66$) dan signifikansi $0,0093 < 0,05$ dengan demikian H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Government Size* memiliki pengaruh negatif terhadap manipulasi akrual.
2. Untuk menentukan apakah *fiscal distress* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual, diperoleh nilai t_{tabel} senilai $\pm 1,66$. sementara itu, t_{hitung} bernilai positif 2,854. Maka dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,854 > 1,66$) dan signifikansi diperoleh ($0,0053 < 0,05$) maka H_2 diterima. Disimpulkan bahwa *fiscal distress*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manipulasi akrual.

3. Untuk menguji apakah *fiscal capacity* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual, didapatkan nilai t_{tabel} senilai $\pm 1,66$. Sementara t_{hitung} bernilai positif senilai 1,8139. Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,8139 > 1,66$) dan signifikansi diperoleh ($0,07 > 0,05$) dengan demikian H_3 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa *fiscal capacity* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manipulasi akrual.
4. Pengujian koefisien SiLPA berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual diperoleh untuk t_{tabel} senilai $1,66 / -1,66$. Dan t_{hitung} bernilai negatif senilai -3,369. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,369 > 1,66$). Berdasarkan signifikansi variabel SiLPA memperoleh nilai signifikan senilai ($0,0011 < 0,05$) dengan demikian H_4 ditolak, dan disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual.

4.1.5.2 Uji F

Dari hasil uji diketahui nilai F_{hitung} senilai 8,875. Sementara nilai F_{tabel} senilai 2,47. Karena F_{hitung} ($8,875$) $> F_{tabel}$ ($2,47$) dan tingkat signifikansi yang sangat rendah ($0,000004$), maka Hipotesis 5 diterima. Hasil ini membuktikan *Government Size, Fiscal Distress, Fiscal Capacity*, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara simultan memiliki pengaruh terhadap Manipulasi Akrual.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Government Size* terhadap manipulasi akrual

Merujuk pada hasil uji parsial (uji t) yang ditampilkan dalam Tabel 4.2, pengaruh negatif variabel *Government Size* terhadap manipulasi akrual Nilai t_{tabel} diperoleh $\pm 1,66$. Sementara itu, nilai t_{hitung} adalah -2,6545. Karena nilai mutlak t_{hitung} ($2,6545$) $> t_{tabel}$ ($1,66$) dan signifikansi senilai $0,0093 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Artinya, variabel *Government Size* memiliki kontribusi negatif signifikan terhadap manipulasi akrual.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan dari (Pilcher, 2011 dan Abdullah & Kamal, 2023) bahwa *government size* berkorelasi negatif terhadap manipulasi akrual hal ini mengindikasikan ketika *government size*

mengalami peningkatan maka manipulasi akrual akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan *government size* yang besar, seperti DKI Jakarta dengan LN Asset ± 34 , Jawa Timur, dan Jawa Barat keduanya dengan LN Asset $\pm 31,4$ cenderung memiliki tingkat manipulasi akrual yang lebih kecil, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan akrual. Sebaliknya, pada daerah dengan *government size* yang lebih kecil seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara dengan LN Asset $< 29,5$, ditemukan nilai manipulasi akrual yang relatif lebih besar secara absolut.

Temuan ini didukung oleh Setyawan dan Suhardjanto (2012) pemerintah daerah dengan ukuran entitas yang besar umumnya memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik dan cenderung menghindari tindakan manipulasi. Sama halnya dengan pendapat Cohen yang menegaskan bahwa entitas yang lebih besar memiliki auditor internal yang lebih kompeten dan sistem pengendalian internal canggih. Dengan demikian, entitas besar cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik, yang berfokus pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan (Aurelia et al., 2024). Selain itu Kamal dalam bukunya manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan juga menyebutkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah tersebut telah memiliki regulasi yang lengkap tentang pengelolaan keuangan yang efektif untuk menghalang terjadinya manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan. Ditinjau dari segi pengawasan Kamal menyebutkan bahwa *government size* yang besar cenderung mengalokasikan pembiayaan yang nominalnya cukup besar untuk meningkatkan kualitas APIP dan mengembangkan teknologi pengawasan untuk memperkecil peluang dilakukannya manipulasi akrual dan pelanggaran dalam laporan keuangan (Adnan et al., 2023). Oleh karena itu, semakin besar ukuran pemerintah, maka semakin kecil dorongan untuk melakukan manipulasi akrual.

Dalam teori agensi dinyatakan bahwa entitas pemerintah dengan ukuran besar umumnya memiliki struktur pengawasan dan tata kelola yang ketat, sehingga dapat menurunkan asimetri informasi antara agen

dan prinsipal. Pemerintah daerah berskala besar umumnya memiliki SDM profesional dan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi, sehingga potensi manipulasi akrual lebih mudah terdeteksi. Dalam konteks pandemi COVID-19, tekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik pada pemerintah besar meningkat tajam karena besarnya alokasi dana darurat dan pengawasan ketat dari pemerintah pusat, media, serta masyarakat sipil. Oleh karena itu, pengaruh negatif *government size* terhadap manipulasi akrual tidak hanya mencerminkan efisiensi tata kelola, tetapi juga respons strategis terhadap tekanan eksternal dalam situasi krisis. Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah dapat menjadi mekanisme penekan perilaku oportunistik agen, terutama saat ekspektasi terhadap integritas keuangan publik sedang tinggi, seperti pada masa pandemi.

4.2.2 Pengaruh *fiscal distress* terhadap manipulasi akrual

Merujuk pada hasil uji parsial atau uji t nilai t_{hitung} senilai 2,854, dan t_{tabel} , senilai 1,66. Karena t_{hitung} (2,854) $>$ t_{tabel} (1,66) dan signifikansi (0,005) $<$ 0,05, maka H_2 diterima. Ini menunjukkan bahwa *fiscal distress* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manipulasi akrual.

Hasil kajian ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat *fiscal distress* yang dihadapi, maka semakin besar pula kecenderungan pemerintah daerah untuk melakukan manipulasi akrual. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Handayani, Darwis, dan Abdulla (2022), serta Abdullah & Kamal (2023), yang menyimpulkan bahwa *fiscal distress* justru berkontribusi negatif terhadap manipulasi akrual. Namun, temuan ini selaras dengan kajian Tampubolon et al. (2023) dan Sakalindu Kirana M. et al. (2024), yang menemukan bahwa *fiscal distress* justru mendorong pemerintah daerah untuk melakukan tindakan manipulasi akrual.

Hasil pengamatan terhadap 34 pemerintah provinsi selama pandemi COVID19 memperlihatkan bahwa *fiscal distress* berkorelasi positif terhadap manipulasi akrual. Provinsi dengan tingkat *fiscal distress* tinggi seperti Sulawesi Utara (1,84), Papua (1,46), dan Sumatera Barat (0,99) juga mencatat nilai

manipulasi akrual yang tinggi secara absolut, mencerminkan adanya manuver akuntansi sebagai respons terhadap keterbatasan fiskal. Sesuai dengan Ferreira et al. (2013), tekanan fiskal mendorong pemerintah melakukan manipulasi laporan guna menciptakan citra positif. Fenomena ini selaras dengan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), di mana dalam kondisi tekanan fiskal, pemerintah sebagai agen memiliki insentif untuk menjaga citra kinerja melalui pelaporan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.

Tekanan anggaran pada masa pandemi diperparah oleh menurunnya pendapatan daerah dan meningkatnya belanja penanganan COVID-19, sehingga manipulasi akrual menjadi strategi yang digunakan untuk menyeimbangkan laporan keuangan secara administratif. Temuan ini diperkuat oleh Rohman et al. (2018) dan Shafira & Abdullah (2022) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan mendorong praktik manipulatif sebagai respons terhadap tekanan fiskal dan tuntutan eksternal. Dengan demikian, dalam kondisi fiskal distress tinggi, terutama saat krisis seperti pandemi, manipulasi akrual cenderung meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan transparansi pelaporan keuangan daerah untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

4.2.3 Pengaruh *fiscal capacity* terhadap manipulasi akrual

Berdasarkan hasil uji t nilai t_{hitung} senilai 1,8139 > t_{tabel} (1,66). Namun, nilai signifikansinya adalah 0,07, > 0,05. Oleh karena itu, disimpulkan kapasitas fiskal berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan, terhadap manipulasi akrual. Karena terdapat perbedaan arah dengan hipotesis, maka hipotesis ketiga ditolak.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal memiliki korelasi positif terhadap manipulasi akrual. Hasil ini mengindikasikan pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi justru memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan manipulasi akrual. Arah hubungan positif ini memberikan pemahaman bahwa ketersediaan sumber daya yang besar tidak selalu menekan praktik manipulatif, melainkan dapat membuka ruang bagi tindakan oportunistik dalam pelaporan keuangan. Hal ini terjadi pada

pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan kontribusi positif antara *fiscal capacity* dan manipulasi akrual. Sebagai contoh, Jawa Timur pada tahun 2022 mencatat kapasitas fiskal dan manipulasi akrual yang termasuk tertinggi secara nasional. Demikian pula, Jawa Barat yang kapasitas fiskalnya tinggi selama 3 tahun berturut-turut (2020–2022), juga menunjukkan fluktuasi besar dalam angka manipulasi akrual, dengan nilai negatif ekstrem pada tahun 2020 dan 2021, yang dapat mencerminkan strategi akrual agresif atau pemanfaatan fleksibilitas kebijakan akuntansi secara maksimal.

Temuan ini tidak selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *fiscal capacity* dan manipulasi akrual memiliki hubungan negatif, bahwa kapasitas fiskal yang kuat cenderung menurunkan manipulasi akrual karena didukung oleh pengelolaan yang lebih stabil dan efisien (Handayani et al., 2022; Putri et al., 2023). Arah hubungan yang berbeda ini dapat disebabkan oleh perbedaan waktu krisis COVID-19 dan variasi perilaku akuntansi antar daerah dan lemahnya pengawasan dan regulasi keuangan selama terjadi krisis pada masa pandemi.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin besar sumber daya yang dikelola oleh agen, maka semakin tinggi pula potensi terjadinya konflik kepentingan dan *moral hazard*, terutama dalam situasi penuh tekanan seperti pandemi COVID-19. Dalam kondisi krisis tersebut, ekspektasi terhadap kinerja fiskal meningkat, sementara pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal besar memiliki keleluasaan lebih dalam mengelola sumber daya yang dapat diatur secara akuntansi, seperti pengakuan pendapatan dan belanja. Hal ini menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk menjaga citra keuangan yang stabil melalui penyusunan laporan keuangan yang tampak sehat secara administratif, meskipun secara riil belum tentu demikian. Selain itu, *slack resource theory* yang dikemukakan oleh Cyert dan March (1963) turut mendukung penjelasan ini, dengan menyatakan bahwa kapasitas fiskal yang tinggi mencerminkan adanya *slack* atau kelonggaran sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara fleksibel. Dalam kondisi normal, *slack* ini

berguna untuk mendorong efisiensi dan inovasi namun, dalam situasi krisis dan lemahnya pengawasan, *slack* tersebut justru berisiko disalahgunakan untuk melakukan manipulasi akrual, seperti dengan mengatur waktu pencatatan pendapatan dan belanja guna menciptakan tampilan laporan yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, keberadaan kapasitas fiskal yang besar perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang kuat agar tidak menjadi celah terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4.2.4 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap manipulasi akrual

Berdasarkan uji t nilai t_{hitung} senilai 3,369 semenara t_{tabel} adalah -1,66. Karena t_{hitung} (-3,369) > t_{tabel} (-1,66) dan nilai signifikansi (0,0011) < 0,05, dapat disimpulkan bahwa SiLPA memiliki pengaruh signifikan terhadap manipulasi akrual. Namun, arah hubungannya adalah negatif, yang selaras dengan hipotesis maka hipotesis keempat dalam ditolak.

Hasil pengamatan dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia selama periode pandemi COVID-19 menghasilkan bahwa variabel SiLPA memiliki pengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. Hal ini dapat diamati dari provinsi-provinsi yang memiliki nilai SiLPA meningkat dari 2,6% pada tahun 2020 menjadi 8,8% pada tahun 2022, sementara nilai manipulasi akrualnya turun signifikan dari Rp1,09 triliun menjadi Rp785 miliar. Pola yang sama terlihat di wilayah lain seperti Sulawesi Tengah dan Papua, menunjukkan bahwa surplus saat krisis memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menghindari praktik akrual oportunistik.

Hasil ini tidak selaras dengan temuan Shafira (2022) yang menemukan SiLPA justru berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual, di mana kenaikan SiLPA dianggap sebagai hasil dari penyajian laporan keuangan yang direkayasa untuk menampilkan surplus yang lebih besar dari kondisi sebenarnya. Namun, temuan ini selaras dengan hasil sudi Handayani et al. (2022) dan Tampubolon et al. (2023) yang menemukan bahwa SiLPA justru berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. Hal ini terjadi karena SiLPA yang tinggi, terutama jika berasal dari efisiensi

belanja atau peningkatan pendapatan, mencerminkan kinerja keuangan yang baik, sehingga menurunkan insentif pemerintah daerah untuk memanipulasi laporan keuangan.

Kondisi ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang merupakan kondisi *force majeure* seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pengalihan fokus anggaran untuk penanganan COVID-19, serta terganggunya pelaksanaan program dan distribusi barang/jasa menyebabkan realisasi belanja menjadi rendah, sehingga dana yang tidak terserap tertunda menjadi SiLPA. Dalam situasi seperti ini, tingginya SiLPA tidak sertamerta dianggap sebagai bentuk kegagalan fiskal, melainkan sebagai dampak logis dari gangguan aktivitas pemerintahan akibat krisis global.

SiLPA yang besar selama masa pandemi COVID-19 berperan sebagai bantalan fiskal bagi banyak pemerintah daerah dalam menutup defisit anggaran akibat turunnya pendapatan dan transfer pusat. Dengan tersedianya saldo lebih, kebutuhan untuk melakukan manipulasi akrual, seperti percepatan pendapatan atau penundaan belanja, menjadi berkurang. Hal ini selaras dengan Rohman (2018) yang menegaskan bahwa penggunaan akrual diskresioner cenderung meningkat saat SiLPA rendah, sebagai upaya menyamarkan defisit anggaran. Dari perspektif teori agensi, ketika tekanan dari prinsipal menurun dan tingginya SiLPA dianggap wajar dalam kondisi *force majeure*, insentif agen untuk bertindak oportunistik juga ikut menurun. Dalam konteks pandemi, ekspektasi terhadap efisiensi anggaran menjadi lebih longgar, sehingga manipulasi laporan keuangan bukan prioritas utama. Temuan ini diperkuat oleh provinsi seperti Jawa Timur, Papua Barat, dan Kalimantan Timur yang mencatat SiLPA tinggi namun manipulasi akrual rendah. Dengan demikian, SiLPA yang tinggi berkontribusi menekan praktik manipulasi akrual karena mampu menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas laporan keuangan secara riil tanpa perlu rekayasa akuntansi.

4.2.5 Pengaruh Government Size, Fiscal Distress, fiscal capacity dan SiLPA terhadap Manipulasi Akrual

Berdasarkan hasil uji secara simultan didapat hasil F_{hitung} senilai 8,875 dengan

signifikansi $0,000004 < 0,05$. Sementara Ftabel diperoleh senilai 2,47 sehingga Fhitung $>$ Ftabel ($8,875 > 2,47$) dengan demikian H_0 diterima. Hal ini membuktikan bahwa variabel yang diteliti yaitu *Government Size*, *Fiscal Distress*, *Fiscal Capacity* dan SiLPA memberikan pengaruh secara simultan terhadap manipulasi akrual, sehingga disimpulkan semua variabel independen secara simultan merupakan faktor yang mempengaruhi adanya praktik manipulasi akrual. Selain Uji F nilai Adjusted R^2 diperoleh senilai 0,237 atau 24 %.

Hal ini menunjukkan ketiga variabel independen menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen senilai 24% yaitu *Government Size*, *Fiscal Distress*, *Fiscal Capacity* dan SiLPA memberikan motivasi dan kesempatan bagi pemangku kepentingan melakukan praktik manipulasi akrual guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan 76 % lagi di jelaskan oleh variabel lainnya dikarenakan ada faktor lain seperti adanya insentif yang diberikan pemerintah kepada pengelola keuangan pemerintah daerah (Gamayuni, 2022), kemudian adanya tekanan dari pemangku kepentingan eksternal dan penyusutan dan beban penurunan nilai aset tetap juga mendorong praktik manipulasi akrual (Arcas & Marti, 2016). Hasil temuan dari Pina et al., (2012), bahwa penggunaan praktik manipulasi akrual telah banyak di dokumentasikan di sektor swasta dan juga ditemukan di instansi pemerintah yang menggunakan praktik manipulasi akrual untuk mengurangi biaya operasi bersih yang akan dilaporkan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. *Government Size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manipulasi akrual, yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah provinsi, semakin rendah kecenderungan pemerintah daerah tersebut untuk melakukan manipulasi akrual.
2. *Fiscal Distress* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual. Kondisi ini terjadi karena pemerintah provinsi yang menghadapi tekanan fiskal atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan operasional yang optimal cenderung melakukan manipulasi akrual.

3. *Fiscal Capacity* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual, yang mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal yang tinggi justru memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan fleksibilitas akuntansi, baik untuk mempertahankan citra maupun menyesuaikan target kinerja keuangan.
4. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap manipulasi akrual, yang berarti semakin besar nilai SiLPA, semakin kecil kecenderungan pemerintah daerah untuk melakukan praktik manipulatif terhadap angka-angka akrual.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi, disarankan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, terutama dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, guna mencegah praktik manipulasi akrual, khususnya saat menghadapi tekanan fiskal seperti pandemi. Penguatan pengendalian internal dan efisiensi belanja diperlukan untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan.
2. Bagi Pemerintah Pusat, khususnya Kemendagri dan BPKP, perlu diterapkan pengawasan berbasis risiko terhadap daerah yang mengalami fiscal distress atau memiliki kapasitas fiskal tinggi, dengan menyusun pedoman atau sistem deteksi dini atas indikasi pelaporan keuangan yang tidak wajar.
3. Bagi Auditor dan Pengawas Internal, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memetakan titik rawan manipulasi, terutama pada pos-pos akrual di daerah dengan SiLPA besar atau tekanan fiskal tinggi. Penguatan kapasitas audit dan literasi keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas laporan keuangan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan menambahkan variabel seperti intensitas audit, dana insentif, kondisi politik lokal, dan indeks transparansi, serta menggunakan indikator alternatif untuk mengukur *fiscal distress* dan manipulasi akrual guna memperkaya literatur akuntansi sektor publik.

5. Penelitian berikutnya juga disarankan menggunakan data terbaru dan memperluas cakupan hingga kabupaten/kota agar hasilnya lebih representatif dan relevan dalam memahami praktik manipulasi akrual di seluruh level pemerintahan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Junita, A. (2020). Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah. *Akuntabilitas*, 13(1), 109–124.
<https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.14953>
- Adnan, A., Abdullah, S., & Kamal, M. (2023a). Accrual Management in the Local Government Of Aceh: An Empirical Evidence. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 6(1), 63–72.
<https://doi.org/10.24815/jaroe.v6i1.32059>
- Adnan, Abdullah, S., & Kamal, M. (2023b). *Manipulasi akrual dalam Pelaporan Keuangan daerah* (S. Abdullah (ed.); Pertama). Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Aurelia, C., Nurmawanti, P., Afifah, U., & Setiawan, D. (2024). *Faktor-faktor penentu dari Keuangan Pelaporan Kualitas Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera*. 11(1), 175–190.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Rajawali Pers.
- Bisogno, M., & Donatella, P. (2021). Earnings management in public-sector organizations: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(6), 1–25.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0035>
- Cohen, S., Bisogno, M., & Malkogianni, I. (2019). Earnings management in local governments: the role of political factors. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(3), 331–348.
<https://doi.org/10.1108/JAAR-10-20180162>
- Darus, S. A. (2018). *Pengaruh Konsentrasi Pendapatan Dan Penggunaan Utang Terhadap Fiscal Distress Pada Pemerintah Kabupaten Di Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Ferreira, A., Carvalho, J., & Pinho, F. (2013). Earnings Management Around Zero: A motivation to local politician signalling competence. *Public Management Review*, 15(5), 657–686.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2012.707679>
- Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 275–291.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502>
- Maier, C. S., Oh, J. W., & Liao, W. J. (2020). Assessing fiscal distress in small county governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(4), 691–711. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2020-0016>
- Menteri Keuangan RI. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Kapasitas Fiskal Daerah*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Persakis, A., & Iatridis, G. E. (2015). Earnings quality under financial crisis: A global empirical investigation. *Journal of Multinational Financial Management*, 30, 1–35.
<https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2014.12.002>
- Pilcher, R. (2011). Local governmental management of discretionary and specific accruals. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 7(1–2), 32–60.
<https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2011.037725>
- Porter, D. N. G. & D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin.
- Pradana, A., Sunardi, S., & Fahmi, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 119.
<https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6802>
- Putri, M., Abdullah, S., Adnan, A., & Yusmita, F. (2023). Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Apakah Government Size Dan Kapasitas Fiskal Memiliki Efek?

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(4), 536–544.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i4.24314>
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI* (kedua). UPP STIM YKPN.
- Rohman, A. ., Daud, R., & Ubaidillah. (2018). *Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Dsikreksi akruaI Dan Tingkat akruaI Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 11(3), 486–512.
- Sakalindu Kirana M, Martini, R., & Aryani, Y. A. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manipulasi*. 12(02). Setyadi, D. (2014). *Ekonometrika untuk Penelitian Ekonomi dan Keuangan*. Deepublish.
- Shafira, C. A., & Abdullah, S. (2022). *Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Financial Distress Terhadap Manipulasi AkruaI Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 348–358.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.20574>
- Sri Sulistyanto. (2018). *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. In *Pt. Grasindo* (Vol. 2, Issue 1).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Kedua). Alfabeta.
- Tampubolon, L., Dewata, E., Indriasari, D., & Jauhari, H. (2023). *Pengaruh Government Size, Fiscal Distress, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Manipulasi AkruaI*. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 21(2), 104–118.
<https://doi.org/10.24167/jab.v21i2.10910>